

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Special Issue 2.1

2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N° SI-2.1
2022

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Абдиева Гулнора Алиевна

ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Саидов Максуд Арифович

к.м.н., директор Самаркандского областного отделения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного Медицинского университета (ответственный секретарь)

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi
(Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendra

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari
(Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>*

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

*Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti (mas'ul kotib)
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>*

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Saidov Maqsud Arifovich

tibbiyot fanlari nomzodi, Respublika ixtisoslashgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat mintaqaviy filiali direktori (Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna

Samarqand davlat tibbiyot instituti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Atullaevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Abdieva Gulnora Alievna

Assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthysiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Saidov Maksud Arifovich

Candidate of Medical Sciences, Director of the Samarkand Regional Department of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna

PhD, Assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University (Executive Secretary)

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-практического
центра медицинской терапии и
реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1 с
основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии Института
иммунологии геномики человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией иммунорегуляции
Института иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних болезней
и телемедицины Центра развития
профессиональной квалификации
медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО Самаркандского
Государственного медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
внутренних болезней № 3 Самаркандского
Государственного Медицинского
Института (Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi
direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullaev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining
"Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va
tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent, DKTF,
terapiya kafedrası mudiri, Samarqand
davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli gospital
pediatriya kafedrası mudiri, ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining fundamental
immunologiya laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va inson
genomikasi institutining Immunogenetika
laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini oshirish
markazi, ichki kasalliklar va teletibbiyot
kafedrası mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti DKTF
Umumiy amaliyot va oilaviy tibbiyot
kafedrası mudiri (Samarqand)

Shodiqulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3- ichki
kasalliklar kafedrası mudiri (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of the
Republican Scientific Center of Emergency
Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE, Samarkand
State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1 with
the basics of alternative medicine, TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor, Head of
the Laboratory of Fundamental Immunology of
the Institute of Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor, Head of
the Laboratory of Immunogenetics of the
Institute of Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal Diseases
and Telemedicine of the Center for the
development of professional qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor, head of
the Department of Internal Diseases N 3 of
Samarkand state medical institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ORIGINAL MAQOLALAR/ORIGINAL ARTICLES

1	Шодикүлова Г.З., Шоназарова Н.Х. Характеристика коморбидного ревматоидного артрита и гипотиреоза Shodikulova G.Z., Shonazarova N.X. Characteristics of comorbide rheumatoid arthritis and hypothyreosis Shodikulova G.Z., Shonazarova N.X. Revmatoid artrit va gipotireoz kasalliklari komorbid kechishining o'ziga xos xususiyatlari.....	8
2	Ярмухамедова Д.З., Нуритдинова Н.Б., Шукурджанова С.М., Захидов Ж.М. Сравнительные особенности антигипертензивной эффективности и назначение ингибиторов ангиотензинпревращающих ферментов Yarmukhamedova D.Z., Nuritdinova N.B., Shukurdzhanova S.M., Zahidov Zh.M. Comparative features of antihypertensive efficacy and the use of locally produced angiotensin engineering inhibitors Yarmukhamedova D.Z., Nuritdinova N.B., Shukurdzhanova S.M., Zahidov J.M. Angiotenzin o'zgartiruvchi ferment ingibitorlarining antigipertenziv samaradorligi va o'zlashtirilishini taqqoslama xususiyatlari.....	12
3	Эргашева М.Т. Артериальная гипертензия у женщин в постменопаузе Ergasheva M.T. Arterial hypertension in postmenopausal women Ergasheva M.T. Postmenopauza davridagi ayollarda arterial gipertenziya.....	16
4	Ражабов Х.С., Хужаназарова В.С., Ливерко И.В. Избыточная дневная сонливость - маркер синдрома обструктивного апноэ-гипопноэ сна у больных хронической обструктивной болезнью легких Rajabov Kh.S., Khujanazarova V.S., Liverko I.V. Excessive daytime sleeping as a marker of obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome in patients with chronic obstructive pulmonary disease Rajabov X.S., Xujanazarova V.S., Liverko I.V. Kunduzgi uyquchanlik – surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bemorlarida uyquning obstruktiv apnoe-gipopnoe sindromi markeri.....	19

Шодикулова Гуландом Зикрияевна

д.м.н., профессор, зав. кафедрой
внутренних болезней №3

Самаркандский государственный
медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

Шоназарова Нодира Худойбердиевна

ассистент кафедры Внутренних болезней №3

Самаркандский государственный
медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМОРБИДНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА И ГИПОТИРЕОЗА

For citation: Shodikulova G.Z. Shonazarova N.X., Haydarova G.Sh. CHARACTERISTICS OF COMORBIDE RHEUMATOID ARTHRITIS AND HYPOTHYREOSIS. Journal of cardiorespiratory research. 2022, Special Issue 2.1, pp. 8-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759605>

АННОТАЦИЯ

Клиницистам известны частые проявления патологии функции эндокринных желез у больных РА в виде зоба, гипотиреоза, хронической надпочечниковой недостаточности и др. Гормоны щитовидной железы (ЩЖ) повышают активность метаболических процессов, стимулируют липогенез, усиливают поглощение глюкозы жировой и мышечной тканью, активизируют глюконеогенез и гликогенолиз. Тиреоидные гормоны (трийод-тиронин — Т3, тироксин — Т4) усиливают как резорбцию, так и синтез костной ткани, выработку гликозаминогликанов и протеогликанов в соединительной ткани. Увеличение их количества в организме ведет к ускорению метаболизма костной ткани за счет роста числа и активности остеокластов, а также стимулирует остеобластическую функцию, что выражается в повышении в крови маркеров костеобразования. При недостатке тиреоидных гормонов повышается активность аденилатциклазы в синовиальных оболочках, что увеличивает продукцию гиалуроновой кислоты фибробластами, приводя к накоплению синовиальной жидкости в суставах, и вызывает клинические проявления синовита.

Ключевые слова: ревматоид артрит, щитавидная железа.

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna

Associate Professor, Doctor of Medical Sciences,
Department of Internal Medicine No. 3

Samarkand State Medical Institute,
Samarkand, Uzbekistan

Shonazarova Nodira Khudoiberdievna

Assistant of the Department of Internal Medicine №3
Samarkand State Medical Institute,
Samarkand, Uzbekistan

Haydarova Gulchiroy Shodikulovna

Student of group 306 of the medical faculty
Samarkand State Medical Institute,
Samarkand, Uzbekistan

CHARACTERISTICS OF COMORBIDE RHEUMATOID ARTHRITIS AND HYPOTHYREOSIS

ANNOTATION

Clinicians are aware of frequent manifestations of endocrine gland function pathology in RA patients in the form of goiter, hypothyroidism, chronic adrenal insufficiency, etc. Thyroid hormones increase the activity of metabolic processes, stimulate lipogenesis, enhance the absorption of glucose by fat and muscle tissue, activate gluconeogenesis and glycogenolysis. Thyroid hormones (triiod-tyronine — T3, thyroxine — T4) enhance both resorption and synthesis of bone tissue, the production of glycosaminoglycans and proteoglycans in connective tissue. An increase in their number in the body leads to an acceleration of bone metabolism due to an increase in the number and activity of osteoclasts, and also stimulates osteoblastic function, which is expressed in an increase in bone formation markers in the blood. With a lack of thyroid hormones, the activity of adenylate

cyclase in the synovial membranes increases, which increases the production of hyaluronic acid by fibroblasts, leading to the accumulation of synovial fluid in the joints, and causes clinical manifestations of synovitis.

Keywords: rheumatoid arthritis, thyroid gland.

Shodiqulova Gulandom Zikriyaevna

tibbiyot fanlari doktori, professor

3-son ichki kasalliklar kafedrasini mudiri

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

Samarqand, O'zbekiston

Shonazarova Nodira Xudoyberdievna

№3 ichki kasalliklar kafedrasini assistenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

Samarqand, O'zbekiston

Haydarova Gulchiroy Shodiqulovna

Davolash ishi 306 guruh talabasi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

Samarqand, O'zbekiston

REVMATOID ARTRIT VA GIPOTIREOZ KASALLIKLARI KOMORBID KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ma'lumotlarga ko'ra RA bilan og'riqan bemorlarda bo'qoq, gipotireoz, surunkali buyrak usti bezi yetishmovchiligi va boshqa endokrin bezlar patologiyasining tez-tez namoyon bo'lishi aniqlangan. QB gormonlari metabolik jarayonlarning faolligini oshiradi, lipogenezni kuchaytiradi, glyukozaning yog' va mushak to'qimalari tomonidan so'rilishini oshiradi, glyukoneogenez va glikogenolizni faollashtiradi. QB gormonlari (triyodotironin - T3, tiroksin - T4) suyak to'qimalarining ham rezorbsiyasini, ham sintezini kuchaytiradi, biriktiruvchi to'qimalarda glikozaminoglikanlar va proteoglikanlar ishlab chiqarishni faollashtiradi. Gormonlar miqdorining ko'payishi osteoklastlar soni va faolligi oshishi tufayli suyak metabolizmining tezlashishiga olib keladi, shuningdek, qonda suyak shakllanishi markerlarining ko'payishi osteoblastik funksiyani kuchayganligidan dalolat beradi. QB gormonlarining yetishmasligi sinovial membranalarda adenilatsiklaza faolligini oshirib, fibroblastlar tomonidan gyaluron kislotasi ishlab chiqarishni kuchaytiradi, bu esa bo'g'imlarda sinovial suyuqlikning to'planishiga olib keladi va sinovitning klinik ko'rinishini keltirib chiqaradi.

Kalit so'zlar: revmatoid artrit, qalqonsimon bez.

Gipotireoz-organizmdagi tireoid gormonlarining mutloq yetishmovchiligi hisoblanadi. Jaroxatlangan darajasiga qarab birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi bo'ladi. QB gormonlari (triyodotironin - T3, tiroksin - T4) suyak to'qimalarining ham rezorbsiyasini, ham sintezini kuchaytiradi, biriktiruvchi to'qimalarda glikozaminoglikanlar va proteoglikanlar ishlab chiqarishni faollashtiradi. Gormonlar miqdorining ko'payishi osteoklastlar soni va faolligi oshishi tufayli suyak metabolizmining tezlashishiga olib keladi, shuningdek, qonda suyak shakllanishi markerlarining ko'payishi osteoblastik funksiyani kuchayganligidan dalolat beradi [1,2]. QB gormonlarining yetishmasligi sinovial membranalarda adenilatsiklaza faolligini oshirib, fibroblastlar tomonidan gyaluron kislotasi ishlab chiqarishni kuchaytiradi, bu esa bo'g'imlarda sinovial suyuqlikning to'planishiga olib keladi va sinovitning klinik ko'rinishini keltirib chiqaradi [7].

Eng ko'p birlamchi gipotireoz uchrab, asosiy sabablaridan biri autoimmun tireoidit hisoblanadi. Tarqalishi jinsi va yoshiga qarab 1-10 % gacha uchraydi. Gipotireoz tashxisini qo'yish faqat tireotrop gormoni va T4 miqdoriga qarab quyiladi. Qonda faqat tireotrop gormoning oshishi subklinik gipotireoz, tireotrop gormoning oshishi va T4 ning pasayishi gipotireoz deyiladi. Gipotireozda o'rinbosar terapiya ko'rsatma hisoblanadi. O'rinbosar terapiya bemorning kilogramiga qarab 1.6 mkg/kg levotiroksin beriladi. Yoshi kattalarda bu doza 1mkg/kg kamaytiriladi. Semizligi bor bemorlarda levotiroksinni miqdori ideal tana vazniga qarab olinadi. O'rinbosar terapiya qondagi tireotrop gormoniga qarab kompensatsiyasi tasdiqlanadi mos oralig'i 0.4-4 mEd/L tashkil qiladi. Gipotireozning klinikasi ko'p hollarda noendokrin kasalliklar klinikasi bilan ustunlik qilib, ko'pincha shifokorlar noendokrin kasalliklar bilan adashishadi. Nerv sistemasi tomonida (uyquchanlik, depressiya, xotira susayishi, diqqatning va intellektning buzilishi), yurak-qontomir sistemasi tomonidan (bradikardiya, diastolik gipertenziya, perikardial suyuqlik yig'ilishi), ovqat hazm qilish sistemasi bo'yicha (qabziyat, o't pufagi diskineziya, gepatomegaliya, ishtaxaning pasayishi), mushak-bo'g'im sistemasida (adgeziv kapsulit, proksimal mushaklarning karaxlikka, reyno fenomini, sinovit va artropatiya). M. Cakir fikricha gipotireoz kasallarida 30.4% bemorlarda carpal sindromi, 8.7% bemorlarda fibromialgiya, 13% adgeziv kapsulit, 21.7% Dyuppyutren kontrakturasi kuzatilgan. subklinik gipotireozda ham, yaqqol namoyon bo'lgan

gipotireozda ham artropatiya ko'p uchrab, bo'g'imda og'riq, yumshoq to'qimalarning shishi, bo'g'imda yalig'lanishga xos bo'lmagan suyuqlik yig'ilishi kuzatiladi. Ko'pincha tizza bo'g'imi, tirsak bo'g'imi, panjaning proksimal falangalararo bo'g'imi zararlanadi. Kompensatsiyalashmagan gipotireoz kasallarida 30 % artralgiya kuzatiladi. Ma'lumotlarga ko'ra RA bilan og'riqan bemorlarda bo'qoq, gipotireoz, surunkali buyrak usti bezi yetishmovchiligi va boshqa endokrin bezlar patologiyasining tez-tez namoyon bo'lishi aniqlangan. RA bilan og'riqan bemorlarda qalqonsimon bezning autoimmun kasalliklariga moyillik yuqori bo'ladi. RA da QB kasalliklari uchrashi 28% tashkil qilsa, Xashimota tireoiditi esa 4-13.5 % tashkil qiladi. [27, 41]. RA va qalqonsimon bez autoimmun kasalliklarning uchrashi turli davlatlarda 0.5% dan 27% gacha uchrab turadi. Shundan kelib chiqqan xolda RA da autoimmunli tireoidit uchrash darajasi ko'p bo'lib, RA bilan og'riqan bemorlarda QB xolatiga e'tibor qaratilishi lozim. E.I. Zenovko (1998) RA bor bemorlarda qonda va sinovial suyuqlikda TTG, T3, T4 miqdorini aniqlagan. Natijada TTG, T4, T3, ko'tarilishi asosiy kasallikning aktivlik darajasining ko'tarilishiga bog'liq bo'lgan. Yuqori faollikka ega bo'lgan, glyukokortikosteroid qabul qilaydigan RA da T3 miqdorining pasayishi kuzatilgan. Manbalarga ko'ra revmatik kasalliklarda QB funksional xolatga tegishli "T3 pasayishi" (low T3) sindromi kiritilgan. Bu sindrom RA kasallikning og'ir kechishida organizmning kompensator javob reaksiyasi xisoblanadi. Eutireoz T3 pasayishi to'qimalarning energiya yetishmovchiligidan darak beradi. Baymuxamedovning fikricha T3 pasayishi RA uzoq kechishi va yuqori faollikka ega. (low T3) sindromida RA bo'g'imlar shishi, og'rishi ko'p kuzatilgan bo'lib, kasallik ko'p asoratli kechgan.

V.N. Soroskaya fikricha RA bor bemorlarda QB autoimmun jarayoning qo'shilishi kasallikning yuqori faollikda kechishi, vaskulit belgilarning ko'payishi, uta tez kechishiga olib keladi. L.V. Yeliseyeva ta'kidlashicha QB funksional xolati RA ning klinik kechishiga ta'sir ko'rsatadi. Gipotireozda va xatto subklinik gipotireozda RA sistem o'zgarishlar, faollik darajasini oshishi, og'ir destruktiv o'zgarishlar, buyrak amiloidozi, aseptik nekrozning ko'payishi bilan kechadi.

Adabiyotlarda RA kasalligida gipotireoz kaslligining qo'shilishi kasallikning kechishi og'ir, bo'g'imlarda yaqqol namoyon bo'lgan destruktiv o'zgarishlar kuzatilgan. Shu bilan birgalikda revmatoida artrit bor bemorlarda gipotireoz qo'shilgan kasallarida o'rinbosar terapiya

berilishi klinik axvoli tez yaxshilanishi va artropatiyaning kamayishi kuzatilgan.

Tadqiqot maqsadi: RALI gipotireoz bilan og'rikan bemorlarda klinik - laborator ko'rsatkichlarini tahlil qilish natijasida kassallikni erta va differensial tashxislashni, hamda davolash usulini takomillashtirishdan iborat.

Materiallar va tadqiqot usullari: Tekshirishni amalga oshirish maqsadida Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi kardiorevmatologiya bo'limida revmatolog ko'rigiga kelgan RA bilan og'rikan 75 bemor tashxislashdan o'tkazildi. Bemorlar yoshi 27-65, o'rtacha yosh 42 yosh. RA bilan kasallanish davomiyligi 5- 12 yil. Bemorlar ikki guruhga bo'lindi. Birinchi guruh RA qalqonsimon bezda o'zgarishsiz bo'lgan kasallar, ikkinchi guruhda bemorlar revmatoidli artrit gipotireoz bilan. Tekshiruvga olingan bemorlarda laborator diagnostik maqsadda qo'yidagilar o'tkazildi: klinik ko'rik, umumiy qon taxlili, umumiy siydik taxlili, revma taxlil, siklik sitrulin peptidiga qarshi

antitela(SSPQA), bo'g'im rentgenografiyasi, qalqonsimon bez ultratovush tekshiruv (UTT), gormonal tekshiruv (TTG, T4(sv,)) antitela TPO, vitD, densitometriya. Qon zardobidagi gormonlar miqdori immunoferment usul bilan "Xuman", (Germaniya) test-tizimi qo'llanib tekshirildi.

Olingan natijalar taxlili shuni ko'rsatdiki, 75 ta bemordan 29 tasida (39 %) qalqonsimon bezni UTT tekshiruvda a'zo tuzilishida o'zgarishlar aniqlandi. Shu jumladan qalqonsimon bez giperplaziyasi 55%, (16 ta), tugunli bo'qoq – 24% (7ta), qalqonsimon bez atrofiyasi 21% (6 ta) kuzatildi. Olingan barcha bemorlardan qon zardobidagi TTG, erkin T3 va erkin T4 konsentratsiyasi, antitela TPO aniqlandi. O'zgarishlarga ko'ra bemorlar 2 guruhga ajratildi. 1 guruhga RA qalqonsimon bezda o'zgarishsiz bo'lgan kasallar 64 ta (85 %) bemor ajratildi, 2 guruhga revmatoidli artrit qalqonsimon bez o'zgarishlari bilan 11 ta (15 %) bemor kiritildi. Gipotireozning asosiy sabablaridan biri bu autoimmunli tireoidit hisoblanadi.

Jadval 1

Qalqonsimon bez funksional holatiga bog'liq holda revmatoid artrit bilan kechgan bemorlardagi laborator ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	1guruh. R.A qalqonsimon bez o'zgarishsiz	2guruh. R.A gipotireoz
TTG, мМЕ/л (H 0.3-4.5IU/ml)	2,2±0,2	6,6±1,3*
T3, ng/ml (2-4.2 pg/ml)	2.3±0,2	0.9±0,06*
T4, ng/ml (8.9-17.2 pg/ml)	12.4 ±2,7	4.5±1,2*
AT-ТПО 30МЕд/ml dan kam	28±2,5	85±15
ЕСНТ mm/s	30±5	45±10
Revma omil 0-14МЕ/ml	20±6	32±6
SSPQA pozitiv >10Uml negativ <10 Uml	30±5	45±5
C reaktiv oqsil 0-6 mg/l	12±4	18±4

Eslatma.* p<0,05.

Ikkinchi guruh bemorlarda tekshiruv natijasiga ko'ra revmatoid artrit kasalliklardagi sistem o'zgarishlar birinchi guruh bemorlarga ko'ra ko'proq kuzatildi(2 jadval).

Jadval 2

Qalqonsimon bez faoliyatiga bog'liq revmatoid artrit kasalliklardagi suyak-bo'g'im sistemasi

Ko'rsatkich	1guruh. R.A qalqonsimon bez o'zgarishsiz	2guruh. R.A gipotireoz
Tunel sindromi	18%	32 %
Reyno fenomini	12%	42 %
Osteoporoz		
DAS28	3.4	5.2

Tekshiruvlarimiz natijalari shuni ko'rsatdiki gipotireoz bo'lgan revmatoid artrit bilan kasallangan ikkinchi guruhdagi bemorlarda qalqonsimon bez patologiyasi bo'lmagan guruxga nisbatan SOE, shishgan bo'g'imlar soni ko'p bo'lib, kasallikning kechishi yuqori klinik va laborator aktivlikka ega bo'ldi.

Xulosa:

O'tkazilgan tekshirish natijasida RA bilan kasallangan bemorlarda TPO ga antitelalar aniklanishi va gipotireoz uchrash darajasi yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi. Gipotireoz bo'lgan revmatoid artrit bilan kasallangan bemorlarda qalqonsimon bez patologiyasi bo'lmagan bemorlarga nisbatan ECHT, shishgan bo'g'imlar soni ko'p bo'lib, kasallikning kechishi yuqori klinik va laborator aktivlikka ega bo'lishi aniqlandi.

References / Список литературы / Iqtiboslar

1. Immunologicheskoye i morfologicheskoye prediktor klinicheskoy geterogenosti patsiyentov s boleznnyu Greyvsa (po rezultatam issledovaniya operativnogo materiala nitovidnoy jelezi) / T.V. Saprina, T.S. Proxorenko, N.V. Ryazanseva, I.N. Vorjsova, S.Yu. Martinova, A.N. Dzyuman, A.P. Zima, O.S. Popov, I.A. Xlusov, K.T. Kasoyan, I.P. Shabalova // Byulleten sibirskoy meditsini. 2015. T. 14. № 1. S.81-91. 12.Kazakov S.P.
2. Rimar O.D., Mustafina S.V., Simonova G.I. Epidemiologicheskoye issledovaniya yodnogo defitsita i tireoidnoy patologii v krupnom sentre Zapadnoy Sibiri 1995–2010 gg. (na primere g. Novosibirsk) // Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya. 2012. T. 8. № 2. S. 50–54.
3. Polimorfizm S(-1)T gena CD40, svyaz s semeynimi sluchayami autoimmunnix zabolevaniy nitovidnoy jelezi / A.K. Pyankova, V.N. Maksimov, O.D. Rimar, S.V. Mustafina // Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya. 2013. T. 9. № 3. S. 45–50.
4. A.S. Avdeyeva, E.N. Aleksandrova, A.A. Novikov, A.V. Smirnov, M.V. Cherkasova, E.L. Nasonov Destruksiya kostnoy tkani pri revmatoidnom artrite: rol autoantitel//Priloz.k jurn. Nauch-praktich revmatol 2013; 51(3): 267–271

5. А.Е. Dvorovkin , V.I. Odin , O.V. Inamova , V.V. Tirenko , M.M. Toporkov, E.N. Sigan. //Priloj.k журн. Immunologicheskiye i klinicheskiye vzaimosvyazi pri revmatoidnom artrite, assotsirovannom s autoimmunnim tireoiditom. Geni & kletki Tom XI, № 3, 2016.
6. N.S. Podchernyayeva, E.I. Bokareva, A.V. Vitebskaya. //Priloj.k журн. Autoimmunnaya patologiya щитovidnoy jelezi u bolnix yuvenilnoy sklerodermiyei. Kollektiv avtorov, 2015.
7. Kondratyeva L.V., Popkova T.V. Autoimmuniye zabolevaniya i disfunktsiya щитovidnoy jelezi pri revmatoidnom artrite. //Priloj.k журн. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya. 2017;55(2):211–217
8. F.V. Valeyeva, T.A. Kiseleva, G.R. Axunova. Problemi vzaimosvyazi patologii щитovidnoy jelezi i revmatologicheskikh zabolevaniy//Priloj.k журн. Sibirskiy meditsinskiy jurnal, 2011, Tom 26, № 4, Vipusk 2
9. Shodikulova G.Z., Ergashova M.M. Osobennosti klinicheskogo techeniya rannaya diagnostika vtorichnogo osteoartroza u jencin s revmatoidnim artritom. //Priloj.k журн. Terapevticheskiy vestnik Uzbekistana. 2021 № 1
10. Shodikulova G.Z., Pulatov U.S. Sovremenniy aspekti patogeneza, diagnostiki i lecheniya revmatoidnogo artrita. //Priloj.k журн. Biomedetsini i praktiki Uzbekistana. 2020, Tom 2: 116-127
11. Акрамова Х. А., Ахмедова Д. И., Хайбуллина З. Р. АУТОАНТИТЕЛА, ПРОФИЛИ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ И ИХ СВЯЗЬ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1.
12. Гайбуллаев Ж. Ш., Хусайнова Ш. К. ФАКТОРЫ РИСКА И ЧАСТОТА ФОРМИРОВАНИЯ МИОКАРДИТА У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ОСТРОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1.
13. Элламонов С. Н. и др. ФАКТОРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ В КОМОРБИДНОСТИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 2.
14. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. М.: Триада-Х, 2005; с. 87-122
15. Бокерия Е.Л. Характер изменений морфометрических показателей сердца при различных видах фетальных нарушений ритма сердца и проводимости на сроке 22-29 недель гестации / Е.Л. Бокерия, Е.Д. Беспалова, О.Г. Суратова // Вопросы диагностики в педиатрии. - 2011. - № 6. - С. 33-39.
16. Зинчук В. В., Гацура С. В., Глуткина Н. В. Коррекция кислородтранспортной функции крови при патологии сердечно-сосудистой системы. – 2016.
17. Стрижаков А. Н., Липатов И. С., Тезиков Ю. В. Плацентарная недостаточность. – 2014.)
18. Агаева З. А. Ультразвуковая диагностика нарушений мозгового кровообращения в раннем неонатальном периоде при асфиксии новорожденных //Кубанский научный медицинский вестник. – 2017. – №. 4.
19. Афонина И. А., Науменко Е. И. Электрокардиография у детей с экстрасистолиями //Материалы. – 2019. – Т. 100. – С. 130
20. Кишкина В. В., Шилова Ю. В. Вариабельность нарушений ритма и проводимости у детей дошкольного возраста по данным суточного мониторирования //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2016. – Т. 61. – №. 3.
21. Ваземиллер О. А. и др. Диагностика повреждения миокарда у недоношенных детей с транзиторной ишемией сердца в раннем неонатальном периоде //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2019. – Т. 64. – №. 5
22. Тодосийчук В. В., Лыкасова Е. А. Место стресс-ЭкГ тестирования в диагностике преходящей ишемии миокарда в современных условиях //Уральский медицинский журнал. – 2018. – №. 10. – С. 72-76.
23. Барбараш О. Л., Усольцева Е. Н. Врожденные пороки сердца и беременность//Проблемы женского здоровья. – 2015. – Т. 10. – №. 3. – С. 45-55
24. Xiromon Sirojiddinova Shokhista Nabieva , Vyacheslav Lim , Mashkhura Tuxtaeva , Mukhiba Ataeva Comprehensive assessment of risk factors for the birth of a newborn with a congenital heart defect Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(2) ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X.
25. Сирожиддинова Х.Н., Тухтаева М.М., Олтибаев У.Г., Абдухалик-Заде Г.А., Набиева Ш.М., Усманова М.Ф. Особенности метаболических изменений при гипоксических поражениях центральной нервной системы у новорожденных //Journal of hepatogastroenterology research | журнал гепато-гастроэнтерологических исследований №3,2(том II) 2021 стр.10-14.

ISSN: 2181-0974

DOI: 10.26739/2181-0974

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2.1

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

SPECIAL ISSUE 2.1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000